

TURKISTON MAORIFINING RIVOJLANISHIDA JADIDLARNING AMALGA OSHIRGAN ISHLARI

Bozarov Xushnodbek Ismatilla o'g'li

**Qo'qon davlat pedagogika instituti pedagogika va psixologiya
fakulteti pedagogika yo'nalishi talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980273>

Annotatsiya: Maorif sohasida faoliyat yurituvchi marifatparvarlar, aynan maorif sohasiga oid bilim va ko'nikmalariga asoslangan ishlar yuritishadi. Bu muxim sohada o'zlarini rivojlantirish, yangiliklarga ega bo'lish, savollar va muammolarga javob topish, jamiyatni ilg'or ko'rish va xalqaro hamkorlikda ishtirok etish kabi odatiy vazifalarni amalga oshiradilar.

Kalit so'zlar: Marifatparvarlik, jadid maktablari, dunyoviy ta'lim, jadidlar

Jadidchilik 19-asrning oxiri va 20-asrning boshida O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya, Tatariston va boshqa musulmon mamlakatlarda o'tgan ilmiy, madaniy va ijtimoi harakatdir. Jadidchilik rivojining asosiy sababi - jamiyatning yuqori darajada rivojlanmaganligi bo'lib, bu jamiyatda ta'lim tizimi ham yaxshi emas edi. Jadidchilar ta'lim tizimini yanada rivojlantirishni va musulmon xalqlarning mustaqillikka erishish yo'llari topish uchun o'zlarining ta'lim tizimini yaratishni rejalashtirdilar. Jadidchilikning eng mashhur vakillari - Ismoil Gasprinskiy (Osmontog'li) va Munavar Qori Usmonov hisoblanadi. Ular o'z davrining yetakchi olimlari bo'lib, yangiliklar va ma'lumotlarni to'plagan "Terciman" gazetasi, Akbura" jurnali va boshqa ko'plab nashrlarni chop etish bilan mashhur bo'lgan. Jadidchilik, musulmon jamiyatining ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va mustaqillikka erishish yo'llarini topish maqsadida yetakchi harakatlardan biri bo'lib, o'z davrida katta ta'sir ko'rsatgan.

O'rta Osiyoda taraqqiyparvarlar rivojlangan jamiyat yaratishdek o'z g'oyalarni amalga oshirishda mutaassiblik, loqaydlik, qoloqlikka qarshi kurash olib borishga alohida ahamiyat berganlar. Ular bu vazifalarni amalga oshirishda quyidagi yo'nalishlarni ustuvor deb hisoblaganlar: o'lkada yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish, qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish, turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish, gazeta va jurnallar chop etish, xalqning ijtimoiy-siyosiy va madaniy ongini yuksaltirish yo'li bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish edi. Ilg'or milliy ziyolilar faoliyatining muhim yo'nalishi yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish edi. Bu maktablar bolalarning tez va oson savodxon bo'lishlarini ta'minlabgina qolmay, balki ularda fanatizm va konservatizmdan xoli bo'lgan yangi dunyoqarashning shakllanishiga ham xizmat qilar edi. Ular ham sharq, ham g'arb madaniyati yutuqlarini egallashga intildilar, o'qidilar va o'zgalarni ham shunga da'vat etdilar. Ma'rifatparvarlar xorijga chiqib, turli mamlakatlardagi madaniyat va ta'lim taraqqiyoti darajasini ko'ra oldilar, ularni solishtirdilar va bu zehni yoshlarda jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga keltirish istagi paydo bo'ldi. Natijada jadidlarning diqqat markaziga birinchi bosqichda ta'limni isloh etish vazifasi qo'yildi. Yangi usul maktablarida ta'lim jarayonida Yevropa standartlari mezon qilib olingan edi. Arifmetika, tarix, geografiya, tabiatshunoslik asoslari singari fanlar bilan bir qatorda islom ta'limoti asoslarini o'rganishga ham katta e'tibor berilgan. Yangi darsliklar yaratish masalasi juda dolzarb bo'lib turar edi. Dastlabki paytlarda Turkistondagi yangi usul maktablarining ko'pchiligida va Orenburgda nashr etilgan darslik va o'quv qo'llanmalaridan foydalanildi[1].

XX asr boshlariga kelib Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi shaharlarida o'nlab jadid usulidagi maktablar ochildi. Jadidlar maktablarda yoshlarni bilimli va ma'rifatli qilib tarbiyalab, ular orqali Turkistonda mustaqil davlat barpo etish uchun milliy davlatchilik g'oyalarini ilgari surganlar. XX asr boshiga kelib Turkistonda jadid ziyolilarining butun bir avlodi, o'lka ma'naviy-ma'rifiy soha taraqqiyotiga, milliy madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan namoyandalari vujudga keldi. Bular Samarqandda Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy-Ajziy, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaye, Buxoroda Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Fayzulla Xo'jayev, Farg'ona vodiysida Hamza Hakimzoda Niyoziy, Obidjon Mahmudov, Abdulhamid Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat, Xivada Boboqun Salimov, Polvonniyoz hoji Yusupov va boshqalar edi. Ular vatanparvar, ma'rifatparvar, Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatining asoschilari va rahnamolari hisoblanadi. Turkiston jadidlarini birlashtirishda «O'rta Osiyo jadidlarining otasi» deb tan olingan Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919) ning xizmati katta bo'ldi. U 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida tug'ilgan. Dastlab Samarqand, so'ngra Buxoro madrasalarida tahsil olib, imom-xatib, qozi, keyin muftiy darajasiga ko'tarildi. Behbudiy O'rta Osiyo jadidchilik harakatining asoschisi va yo'l boshchisi edi. Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan shaxs hisoblanadi. Behbudiyning tashabbusi bilan o'z otasi sharafiga «Behbudiya kutubxonasi» deb atalgan kutubxona tashkil qilingan. Munavvarqori Abdurashidxonov (1878–1931) – Turkiston o'lkasida ozodlik, millat kelajagi uchun kurashgan ma'rifatparvar siyosiy arbob, jadidchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri. 1904-yildan boshlab o'lkadagi ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy harakatlarning faol ishtirokchisi. U jadid maktablari ochilishining tashabbuskori va amaliyotchisi, milliy gazeta va jurnallar asoschisi, muharriri hamda jadid teatri targ'ibotchisi bo'lgan. Munavvarqori maktablar uchun «Adibi avval», «Adibi soniy», «Yer yuzi» kabi darsliklarni yaratdi. Dastlabki paytlarda madaniy-ma'rifiy, keyinchalik siyosiy-ijtimoiy xususiyat kasb etgan islohotchilik harakati faol ishtirokchilaridan biri Abdulla Avloniy 1878-yil Toshkent shahrida hunarmandlar oilasida tug'ildi. U maktab va madrasada ta'lim olib, o'z zamonining ma'rifatli va chuqur bilim sohibiga aylandi. Abdulla Avloniy o'lkada ta'lim, matbuot, teatr sohalarining rivojlanishiga katta hissa qo'shib, 1907-yil «Shuhrat» gazetasiga asos soldi. Abdulla Avloniy «Usuli jadid» maktablari uchun to'rt qismdan iborat "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" hamda "Birinchi muallim" (1912), "Turkiy guliston yoxud axloq" (1913), "Ikkinchi muallim" (1915), "Maktab gulistoni" (1917) kabi darslik va o'qish kitoblari yaratdi. Bu asarlarida hamda publisistik maqolalarida dunyo xalqlari madaniyatini, ilm-fanni, maktab va maorifni ulug'lab, o'z xalqini ilmi, madaniyatli bo'lishga chaqirdi[2].

Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining "Ehtiyoji millat" nomli maqolasida shunday deb yozadi: "...Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo'lur"[3].

Buyuk mutafakkir Abdulla Avloniyning "Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir" degan hikmati jadidchilik harakatining asosiy tamal toshi, g'oyaviy -mafkuraviy asosi va harakat dasturi bo'ldi[4].

Birinchi o'zbek professori, jadid va millatparvar Abdurauf Fitrat Turkiyada o'qib yurgan paytlaridayoq o'z ona shahri Buxoroda tibbiyot madrasasini tashkil etishni orzu qilar edi.

O'zining 1912-yilda yozilgan "Hind sayyohi bayonoti" nomli asarida "Bir johil kishining olim bo'lishi uchun uch narsa kerak: pul, madrasa, sa'y-u amal" deydi[5].

Xulosa shuki, marifatparvar jadidlar o'z yurtini rivojlantirish uchun bor kuchlarini bilimga, ilmga qaratdi. Yurtda bilimlilar soni ko'payar ekan, ozodlikka intilish ham shunchalik ortib bordi. Rivojlanish va yangilanish kunsayin ijobiy holatga yuz tutib bordi. Jadidlar hayotning aynan shu jabhalarini his qilishga erishdila. Ko'plab yoshlarni chet davlatlar jumladan: Turkiya, Germaniya, Fransiya kabi o'z davrining ta'lim dorilfununlariga o'qishga yuborishdi va bu bilan to'xtab qolmasdan yildan yilga bu ko'rsatgichlarni oshirib borishdi. Albatta, xorijda o'qish yaxshigina mablag' talab qilgan ammo jadidlarimiz hattoki o'z yonlaridan mablag' sarflashdan ham qaytmaganlar. Shu sababli ham Vatan, millat, xalq qayg'usini tushungan kishilar ayniqsa, ziyolilar xalqni ozodlikka eltuvchi yo'l bu - xalqni ma'rifatli qilish deb ta'kidlashdi va ko'plab say harakatlar, zahmat chekishlar tufayli garchi osonlik bilan bo'lmasada oradan vaqtlar o'tib orziqib kutgan natijasiga erishdilar.

References:

1. Soyibjon Tillaboyev, Akbar Zamonov "O'zbekiston tarixi", Toshkent. 2019, 91-bet.
2. O'tkir Yo'ldoshev, Adxam Abdurashidov "Umumiy pedagogika", Farg'ona. 2021,
3. 427-bet.
4. М.Бехбудий."Tanlangan asarlar", "Ma'naviyat", 1999, 199-bet.
5. Abdulla Avloniy, Uson,"Millat", "Шарк", 1993, 76-bet.
6. "Народный университет" gazetasi, 1918-yil 12-may, 8-son.
7. Yo'ldoshev, O'Tkir Jumaqo'Zievich. "PEDAGOGIK FANLARNI LOYIHALASH USULI ASOSIDA O 'QITISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 98-102.
8. Yo'ldoshev, O'Tkir Jumaqo'Zievich. "KOMMUNIKATIV DIDAKTIKA: MOHIYAT VA MAZMUN." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 79-82.
9. Yo'ldoshev, O'Tkir Jumaqo'Zievich. "PEDAGOGIKA METODOLOGIYASIDA TIZIMLI VA MADANIYATLI YONDOSHUV." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 43-46.
10. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
11. Yuldoshev, Utkir, and Uktamjon Zhumankuziev. "Determination of the leading pedagogical laws and fundamental principles of the formation of the information culture of school-age children." Society and Innovation 2: 68-76.
12. Жуманкузиев, Уктамжон, and Уткир Йулдошев. "Подходы обучения языкам программирования в общеобразовательных школах." Общество и инновации 2.5/S (2021): 344-350.
13. Йулдошев, Уткир, and Уктамжон Жуманкузиев. "Определение ведущих педагогических закономерностей и основополагающих принципов формирования информационной культуры детей школьного возраста." Общество и инновации 2.5/S (2021): 68-76.
14. Zhumakuzievich, Yuldoshev Utkir. "FOLLOWING THE PRINCIPLES OF COMMUNICATION IN COMMUNICATIVE DIDACTICS." Open Access Repository 8.12 (2022): 573-575.

15. Jumakuziyevich, Yuldoshev Utkir. "Pedagogy Methodology As The Basis For The Formation Of Teacher Methodological Culture." *Journal of Positive School Psychology* 6.11 (2022): 2019-2022.
16. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 126-133.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." *Open Access Repository* 9.4 (2023): 433-437.
19. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA--XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." *Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1* (2023): 103-110.
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." *Eurasian Journal of Engineering and Technology* 17 (2023): 85-90.
21. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." *Актуальные вопросы современной науки и образования* 9 (2022).
22. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." *НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ*. 2021.
23. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
24. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
25. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
26. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY* in Vocational Education." *JournalNX* 7.10: 223-225.